

ВЕРОЯТНОСТЬ ФОРМИРОВАНИЯ ДЕФЕКТА НА РУБЦЕ ПОСЛЕ КЕСАРЕВО СЕЧЕНИЯ

Мамирова Гульшайдо Бобуровна

Ординатор

Шавкатиллаева Дилрух Гафурджоновна

Ординатор

Хуррамова Нафосат Рамзовна

Ординатор

Насимова Н.Р.

Научный руководитель доц.

**Самаркандский государственный медицинский университет, Самарканд,
Узбекистан**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10560053>

Аннотация. С увеличением частоты кесаревых сечений, а также с улучшением качества и распространением ультразвуковой диагностики качество исследования рубца на матке из года в год неуклонно повышается. В последние годы в литературе и на гинекологических конференциях самого высокого уровня все больше внимания уделяется такому понятию, как «ниши» в области рубца от кесарева сечения. Дефект проявляется в виде заполненного жидкостью аномалии передней стенки матки на месте предыдущего кесарева сечения. Ниша чаще всего имеет форму треугольника, иногда «мешка» до тех пор, пока рубец не станет несостоятельным, когда вся толщина стенки матки отделится и «ниша» будет закрыта пузырно-маточной складкой.

Ключевые слова. Симптом «Ниши», кесарево сечение, истончение миометрия матки, рубец на матке.

Актуальность. Истончение (дефект) мышечного слоя матки в области рубца после кесарева сечения. Поскольку во время операции повреждаются клетки миометрия, сосуды и нервные окончания, все большую актуальность приобретают вопросы качества восстановления шва на матке после КС, а также осложнений, связанных с нарушениями этого процесса. Одним из таких осложнений является локальное истончение миометрия с образованием рубцовых ниш, симптомы которого появляются в отдаленном послеоперационном периоде. Операцию кесарева сечения включают в хирургические операции средней и тяжелой степени. По данным различных источников, осложнения после операции кесарева сечения составляют 7-19,5%. Эти осложнения объясняются акушерской и экстрагенитальной патологией. Так, по данным отечественных авторов, частота эндометрита после кесарева сечения составляет 10-20%, а после самопроизвольных родов - 3-5%. По данным Американской академии педиатрии и Американского колледжа акушеров и гинекологов, эндометрит развивается примерно у 60% женщин, перенесших кесарево сечение по медицинским показаниям, и у 24% после планового кесарева сечения.

К наиболее неприятным и относительно частым (до 38%) интраоперационным осложнениям при кесаревом сечении относятся патологические и массивные кровотечения. Средний объем кровопотери при плановой операции кесарева сечения составляет 800 мл, при экстренной - 1000-1200 мл, объем кровопотери при расширенной операции в виде гистерэктомии может достигать 1500-3000 мл. Кровотечения, связанные с сократительной дисфункцией матки (гипотонической,

атонической), могут наблюдаться во время хирургического вмешательства (21%) и во время вагинальных родов (22%). По данным некоторых научных статей, кесарево сечение, осложненное большой кровопотерей, способствует подавлению многих защитных механизмов организма и изменению иммунологических показателей. Поэтому при выполнении любого оперативного вмешательства на матке акушеры-гинекологи должны стараться уменьшить объем кровопотери, что влияет на течение послеоперационного периода и общее состояние больной в дальнейшем.

Наиболее распространенной причиной образования рубца на матке является кесарево сечение. Среди основных факторов формирования ниши – послеоперационный эндометрит, осложненное хирургическое вмешательство (большая кровопотеря, слишком большие движения, неотложные состояния), нарушение техники ушивания матки.

Отличительной особенностью современного акушерства является его ориентированность на хирургию. За последнее десятилетие частота кесарева сечения во всем мире увеличилась на 25-30%. Таким образом, кесарево сечение проводится каждой пятой беременной женщине. «Нишевый» симптом – появление в эндометрии матки анэкзогенной полости размером 1 мм и более.

Цель исследования. Оценка вероятности формирования истончения рубца на матке после кесарева сечения.

Материалы и методы исследования. При сборе анамнеза изучались детские заболевания, формирование менархе, условия жизни, анализировались особенности акушерско-гинекологического и объективного состояния каждой пациентки. Особое внимание уделено особенностям предыдущей беременности, родов и их результатам для матери и плода, а также изменениям, произошедшим после кесарева сечения. Исследование было проведено на 30 женщинах с использованием УЗИ, гистероскопии и бинарной логистической регрессии.

УЗИ выполнено 30 женщинам на аппарате Sonoscare-au 1000 (Южная Корея) с датчиком 3,5 МГц. Внимание обращали на площадь рубца, его толщину, признаки местного истончения, слои матки. В нашем исследовании вероятность истончения миометрия с образованием «ниши» в области рубца оценивалась с помощью бинарной логистической регрессии (Ножинцева О.Н. 2020, Ахмедов Л.А. 2021, Маньяков Р.Р. и др. 2021).

После ввода данных пациента и решения уравнения определяется вероятность значительного истончения миометрия. Если значение P меньше 0,5, то можно считать, что истончения не происходит (нет возможности образования рубцовой «ниши»), в противном случае предполагается, что происходит локальное истончение.

Результаты исследования и обсуждение. В среднем длина матки у женщин составила $43,74 \pm 1,68$ мм, передне-задний размер - $44,18 \pm 1,39$ мм, ширина - $40,48 \pm 2,24$ мм. Практически у всех женщин (83,3%) контуры матки были плоскими. Средняя толщина миометрия составила $11,6 \pm 1,37$ мм, изменения его состава отмечены в 6,67%. Средняя толщина эндометрия (УЗИ, проведенное на 11-12 день менструации) составила $10,25 \pm 2,01$ мм, у 60% женщин гиперэхогенна, у остальных эхогенность снижена. По своей структуре он был зернистым. Полость матки увеличена у 23,3% женщин.

При оценке площади рубца изменения отмечены на 46,67% участков рубца. Локальные изменения – истончение – четко выявлены лишь у 26,7% женщин.

Средний размер шейки матки составил $23,4 \pm 1,45 \times 15,8 \pm 0,78 \times 21,4 \pm 1,3$ мм. Структура стен была такой же. Цервикальный канал не был расширен и деформирован у всех женщин. Толщина эндоцервикса была в пределах нормы.

Средний размер яичников составил $32,2 \pm 1,84 \times 19,64 \pm 2,65$ мм. У 10% женщин их контуры расширились, то есть изменилась киста. Паренхима была неоднородной у 26,7%. Средний размер доминантного фолликула составил $16,2 \pm 1,66$ мм, что отмечено только у 43,3% женщин. У 23,3% женщин были самые крупные фолликулы со средним размером $12,5 \pm 2,03$ мм. У 33,3% созревания фолликула не наблюдалось. Свободная жидкость в дугласовой полости не отмечена ни у одной женщины.

У 18 женщин (60%) отмечалось, что может возникнуть локальное истончение в области рубца, т. е. симптом «полки».

В целом женщинам через Гистероскопию проводят всем женщинам на 9-10-й день менструального цикла под общей анестезией с использованием специального оборудования (с помощью аппарата Карла Сторса (Германия) и в соответствии с общими правилами) в отделении эндогинекологии Перинатального центра Самаркандской области. В асептических условиях шейку матки вскрывают через зеркала и зажимают с помощью молодок. После расширения шейки матки вводят гистероскоп. Осматривали цервикальный канал, полость матки, слой эндометрия, эндоцервикс, маточные трубы. Особое внимание уделяется рубцу после кесарева сечения.

По результатам гистероскопии у большинства женщин выявлена патология полости матки и яичников. У 22 обследованных женщин (73,3%) внутри матки были обнаружены шелковые швы, которые были удалены при гистероскопии.

Кроме того, у всех обследованных женщин наблюдалась деформация области рубца, у 24 женщин (80%) выявлено локальное истончение рубца, т.е. симптом «ниши». По своему выражению этих женщин можно разделить на две группы. То есть женщины с четко выраженными признаками «нишевых» симптомов (8-33,3%) и женщины с признаками локального истончения, но не сильно выраженными (16-67,7%).

Кроме того, при гистероскопии выявляют микрополипоз эндометрия (56,67%), хронический эндометрит (23,33%), плацентарный полип (3,33%), синдром Ашермана (6,67%), овулы Наботи (16,67%), опухолевые патологии эндометриоза в виде язв (10%).) также были обнаружены.

Таким образом, с помощью метода бинарной логистической регрессии получена математическая модель для оценки вероятности истончения миометрия с образованием «ниши» рубца. Уровень значимости этой модели составил $p < 0,001$, чувствительность 85%, специфичность 84%, точность 75%.

Расчеты показывают, что оптимальная точка разреза по толщине рубца в этой модели составляет 5,05 мм.

Суммарно УЗИ составило 26,7%, формула двоичного логистического логарифма по данным УЗИ - 60%, гистероскопия - 80% при определении симптома "Ниша".

В целом, использование гистероскопии для диагностики и лечения является ее самым большим преимуществом. Кроме того, из результатов видно, что оно более альтернативно УЗИ в определении деформации области рубца и симптома «Ниша».

Все женщины были направлены на электрокардиографию и спирографию после соответствующих указаний (у женщин с выявленным воспалением, этиопатогенетической терапии, у женщин с дисбиозом и вагинитом) и подготовки. По их результатам показатели у всех женщин находились в пределах нормы, по заключению терапевта исследуемые женщины были приняты на практику гистероскопии для диагностики и лечения.

Выводы. В целом, необходимость совершенствования ведения женщин после кесарева сечения выражается в выявлении клинических признаков и факторов риска, появляющегося у них «нишевого» симптома. По результатам нашего исследования, вторичное бесплодие возникло у всех женщин, кроме того, хронические воспаления и йод внутри матки могут привести к деформации области рубца и формированию симптома «ниши».

УЗИ и гистероскопия играют важную роль в диагностике симптома «Ниши». В нашем исследовании у 26,7% женщин с помощью УЗИ был диагностирован симптом «Ниши». По данным УЗИ при использовании математической модели этот показатель составил 60%. При гистероскопии у 80% женщин имеется симптом «ниши».

References:

1. Айламазян Э.К. и др. Морфофункциональная оценка нижнего сегмента матки в конце физиологической беременности и у беременных с рубцом // Журн. акушерства и женских болезней. - 2006. - Т. 55, №4. - С. 11-18.
2. Буянова С.Н., Щукина Н.А., Чечнева М.А., Мгелиашвили М.В., Титченко Ю.П., Пучкова Н.В., Барто Р.А. Современные методы диагностики несостоятельности швов или рубца на матке после кесарева сечения // Российский вестник акушера-гинеколога. – 2013. -№1. – С. 73-77.
3. Густоварова Т. А. Беременность и роды у женщин с рубцом на матке: клинко-морфологические и диагностические аспекты: автореф. дис. д-ра. мед. наук / Т. А. Густоварова. – М., 2007. – 49 с.
4. Густоварова Т. А., Иванян А. Н. Беременность и роды у женщин с рубцом на матке после кесарева сечения. -- Смоленск, 2007. -- 196 с.
5. Кулаков В.И., Чернуха Е. А., Комиссарова Л. М. [и др.] /Результаты кесарева сечения в зависимости от наложения шва на матку и шовного материала // Акушерство и гинекология. – 1997. – № 4. – С. 18-21.
6. Макухина Т.Б. Особенности ультразвуковой диагностики и лечебной тактики при ведении пациенток с беременностью в рубце после кесарева сечения / Т.Б. Макухина, А.В. Поморцев // Рос. электрон. журн. луч. диагностики. - 2012. - Т. 2, № 3. - С. 95-99.
7. Маркарян Н.М. Сравнительный анализ двух методик чревосечения // Вестник РУДН. Серия: Медицина.- 2016. -№ 2. – С. 146.

8. Милованов, А. П. Пути снижения акушерских потерь / А. П. Милованов, Е. Ю. Лебеденко, А. Ф. Михельсон // Акушерство и гинекология. - 2012. -№ 4-1. - С. 74—78.
9. Шопулотов Ш., Абсаматов Ш., Холдоров И. ГИПЕРАКТИВНОСТЬ ДЕТРУЗОРА: СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ТЕРАПИИ //Евразийский журнал медицинских и естественных наук. – 2022. – Т. 2. – №. 6. – С. 409-411.
10. Akdemir A, Sahin C, Ari SA, Ergenoglu M, Ulukus M, Karadadas N. Determination of Isthmocele Using a Foley Catheter During Laparoscopic Repair of Cesarean Scar Defect. J Minim Invasive Gynecol. 2018 Jan;25(1):21-22. doi: 10.1016/j.jmig.2017.05.017. Epub 2017 Jun 8. PubMed PMID: 28602788.
11. An der Voet LF, Vervoort AJ, Veersema S, BijdeVaate AJ, Brölmann HA, Huirne JA. Minimally invasive therapy for gynaecological symptoms related to a niche in the caesarean scar: a systematic review. BJOG. 2014 Jan;121(2):145-56. doi: 10.1111/1471-0528.12537. Review. PubMed PMID: 24373589.
12. Armstrong F. et al. Cesarean scar niche: An evolving concern in clinical practice //International Journal of Gynecology & Obstetrics. – 2023. – Т. 161. – №. 2. – С. 356-366.
13. Burger NF, Darazs B, Boes EG. An echographic evaluation during the early puerperium of the uterine wound after caesarean section. J Clin Ultrasound. 1982 Jul-Aug;10(6):271-4. PubMed PMID: 6811618.
14. Boltayevich N. B., Rustamovna N. N., Saitmuradovich K. A. GESTATIONAL PYELONEPHRITIS AND ITS COURSE //Open Access Repository. – 2023. – Т. 4. – №. 03. – С. 73-77.
15. Cameron SJ. Gravid Uterus ruptured through the Scar of a Caesarean Section. Proc R Soc Med. 1911;4(Obstet Gynaecol Sect):147-9. PubMed PMID: 19975262; PubMed Central PMCID: PMC2005117.
16. Chan B.C.P., Lam H. S.W., Yuen J.H.F. et al. Conservative management of placenta previa with accreta // Hong Kong Med. J. — 2008. – Vol. 14 – P. 479–484.
17. Khudoyarova D., Tursunov N., Shopulotova Z. DIFFERENTIAL DIAGNOSIS FOR SYMPTOMS OF ACUTE ABDOMEN IN WOMEN AT THE CURRENT LEVEL //Science and innovation. – 2023. – Т. 2. – №. D12. – С. 757-760.
18. Mohr-Sasson A. et al. The association between uterine scar defect (niche) and the presence of symptoms //Reproductive BioMedicine Online. – 2023.
19. Nasimova N. RARE CLINICAL MANIFESTATIONS OF CONNECTIVE TISSUE DYSPLASIA IN WOMEN WITH GENITAL PROLAPSE //Science and innovation. – 2023. – Т. 2. – №. D11. – С. 253-258.
20. Rustamovna N. N., Abduzhabborovna J. I., Shuxratovna S. M. Sexual Dysfunction in Women Suffering from Gynecological Diseases //Texas Journal of Medical Science. – 2023. – Т. 17. – С. 63-66.